

PENGEMBANGAN MEDIA VIDEO SEBAGAI PEMBELAJARAN ILMU TAJWID

Muliadi¹, Riyan Maulana*², Dedi Saputra

¹UIN Ar-Raniry Banda Aceh

^{2,3}Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer

Email Correspondensi: ddysaputra28@gmail.com

Abstrak

Dengan berjalannya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penggunaan media pendidikan, khususnya pada pembelajaran ilmu tajwid media video sebagai pembelajaran sudah merupakan tuntutan yang mendesak. Hal ini disebabkan sifat pembelajaran yang kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk: Menghasilkan video pembelajaran pada mata pelajaran ilmu tajwid dan mengetahui kelayakan media video sebagai pembelajaran pada mata pelajaran ilmu tajwid; Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan atau Research & Development yang menghasilkan video pembelajaran ilmu tajwid. Penelitian pengembangan ini menggunakan metode milik Alles and Trollip, yang meliputi 3 langkah pengembangan, yaitu (1) planning : menentukan kebutuhan dan tujuan, mengumpulkan sumber, dan menghasilkan gagasan. (2) design : membuat flowchart, membuat storyboard, dan mempersiapkan skrip. (3) development : memproduksi video dan audio, memprogram materi, menyiapkan komponen pendukung, mengevaluasi dan merevisi.

Kata kunci: pengembangan, video pembelajaran, ilmu tajwid

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan saat ini semakin berkembang, berbagai macam pembaharuan dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di bidang keagamaan diperlukan berbagai terobosan baik dalam pengembangan kurikulum, inovasi pembelajaran, dan pemenuhan sarana serta prasarana pendidikan. Untuk meningkatkan proses pembelajaran, maka guru dituntut untuk membuat pembelajaran menjadi lebih inovatif yang mendorong siswa dapat belajar secara optimal baik di dalam belajar mandiri maupun didalam pembelajaran di kelas. Pendidikan memiliki peranan penting guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu media yang mampu memenuhi kebutuhan mata pelajaran ilmu tajwid ialah media video pembelajaran. Media video pembelajaran ini mampu menampilkan informasi yang merupakan gabungan dari tulisan, gambar, serta animasi sehingga cocok digunakan sebagai media pembelajaran.

RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana cara merancang, membuat dan menghasilkan sebuah video pembelajaran pada mata pelajaran ilmu tajwid

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah membuat media video pembelajaran pada mata pelajaran ilmu tajwid agar mempermudah dalam mempelajari hukum-hukum bacaan pada Al-Qur'andan hadis.

MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai media pembelajaran yang lebih menarik bagi siswa maupun masyarakat dalam mempelajari ilmu di bidang agama khususnya pada mata pelajaran ilmu tajwid.

METODE PENELITIAN

Meliputi penyajian pengumpulan data dan pendekatannya dalam rangka untuk mengumpulkan informasi serta melakukan investigasi (memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penelitian). Penelitian ini masuk dalam prosedur R&D karena hasil penelitian berorientasi pada produk pembelajaran. Model pengembangan yang digunakan oleh peneliti adalah model pengembangan dan desain multimedia yang dikembangkan oleh Allesi dan Trollip (2001,pp. 407-561). Penggunaan menggunakan model pengembangan ini karena model ini memang dikhususkan untuk mengembangkan multimedia pembelajaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alur Cerita

Berdasarkan hasil Perancangan Video Pembelajaran pada Mata Pelajaran Ilmu Tajwid dibuat dalam bentuk video dengan resolusi gambar 1.920 x 8020 pixel dengan menggunakan filmora. Selain ditampilkan dalam bentuk video pembelajaran penulis akan menampilkan proses dalam pembuatan video dan hasil rendering dalam bentuk visual gambar, seperti pada gambar dibawah ini :

Pembuatan video pembelajaran menggunakan filmora

Proses pembuatan background

Pada pembuatan background ini bagian greend screen di ubah menjadi warna putih. Seperti padagambar 1.

Gambar 1. Background video pembelajaran

Proses memasukkan suara pada video

Untuk mengisi suara yang menjelaskan isi dari video yang sudah direkam dengan format mp3, seperti gambar 2.

Gambar 2. Proses pengisi suara pada video

Proses pembuatan tulisan

Pada proses ini tulisan harus sesuai dengan suara pada video dan mengatur posisi tulisan pada bagian yang tepat, seperti pada gambar 3.

Gambar 3. Pembuatan Tulisan

Proses pembuatan gambar

Gambar yang sebelum sudah di siapkan atau di buat di masukkan pada video berdasarkan suara, dan pada tampilan video ini background diganti agar tampilan

menjadi lebih luas, seperti pada gambar 4.

Gambar 4. Proses pembuatan gambar

Proses memberi tanda

Pada proses ini hukum bacaan di beri tanda garis bawah berwarna merah, seperti pada gambar 5.

Gambar 5. Pembuatan tanda hukum bacaan

Proses Render

Selanjutnya adalah proses rendering atau menjadikan sebuah video, dengan cara pilih Export > Pilih format render dalam bentuk MP4 di menu local > Tentukan nama video > Pilih tempat untuk disimpan > Export. Seperti gambar 6.

Gambar 6. Proses rendering

Tampilah Hasil Video Pembelajaran ilmu tajwid

Tampilan awal video pembelajaran ilmu tajwid dimulai seperti gambar 7.

Gambar 7. Tampilan awal video

Tampilan judul

Judul tema yang akan di jelaskan pada video pembelajaran, lihat gambar 8.

Gambar 8. Judul materi

Video pembelajaran yang menampilkan penjelasan nun sukun dan tanwin, seperti gambar 9

Gambar 9. Nun sukun dan tanwin

Tampilan hukum bacaan

Pada tampilan ini terdapat beberapa hukum nun sukun dan tanwin, seperti gambar 10

Gambar 10. Hukum bacaan

Tampilan huruf izhar

Tampilan ini terdapat huruf-huruf hijaiyah yang termasuk kedalam hukum bacaan izhar, seperti pada gambar 11

Gambar 11. Huruf izhar

Tampilan contoh bacaan

Tampilan ini menjelaskan hukum bacaan izhar, seperti gambar 12

Gambar 12. Contoh bacaan izhar

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perancangan media video pembelajaran ilmu tajwid ini menggunakan software filemora. resolusi gambar yang dihasilkan dari video ini 1.920 x 8020 pixel. Perbedaan video pembelajaran ilmu tajwid ini terdapat pada gambar yang jelas, dalam video pembelajaran ilmu tajwid ini terdapat hukum-hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Pembuatan tata cara video pembelajaran ini dengan cara melakukan prosedur mulai dari perancangan storyboard, penginstalan software, dan pengumpulan data.

Saran

Dalam video pembelajaran ilmu tajwid ini belum begitu sempurna dan bisa dikembangkan lagi menjadi sebuah video pembelajaran ilmu tajwid yang komplit yang mencakup semua hukum-hukum bacaan pada kitab suci Al-Qur'an

DAFTAR PUSTAKA

- Alessi & Trollip. Stephen M. Alessi & Stanley R. Trollip. (2001). Multimedia for Learning Method And Development. Massachusetts: Alin and Bacon.
- Daryanto. 2010. Media Pembelajaran. Yogyakarta: Gava Media.
- Sudjana, Nana dan Ahmad Rivai, Media Pengajaran, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.
- Arief S Sadiman, dkk. 2006. Media Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Nana Sudjana dan Ahmad Rivai. 2007. Teknologi Pengajaran. Bandung: Sinar Baru Algesindo